

ტყვიის ზეზღვრული დოზების უარყოფითი ზემოქმედება გულის კუნთზე

ტატინა მერმანიშვილი¹ - ასოცირებული პროფესორი (tanytamer@yahoo.com),

გიორგი პატარაია² - ასოცირებული პროფესორი,

ნანა ჭანტურიძე² - დოქტორანტი,

გრიგოლ ჭაჭია² - დოქტორანტი.

¹საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, საქართველო;

²თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო.

შესავალი. ორგანიზმში მოხვედრილი ტყვია ზღვრული კონცენტრაციის მიღწევამდე და ხელსაყრელი პირობების ჩამოყალიბებამდე თავის აქტიურ თვისებებს კლინიკურად არ ავლენს. საკმარისია სხვადასხვა მიზეზების გამო ორგანიზმში დაირღვეს მჟავა-ტუტოვანი თანაფარდობა ან, უფრო მძიმე შემთხვევებში, ჩამოყალიბდეს აციდოზისაკენ მიმართული ქრონიკული ჰიპოქსია, რომ ტყვიის იონები მთელი თავისი აგრესიულობით წარმოჩინდება, გამოდის დეპო-ორგანოებიდან სისხლში და ამწვავებს არსებულ ქრონიკულ ინტოქსიკაციას [2]. შესაბამისად, ადამიანის ორგანიზმში, უმრავლეს შემთხვევაში, მუდმივად არსებობს რისკის ფაქტორი, რომლის გამოვლენაც დამოკიდებულია ისეთი თანაფაქტორების წარმოქმნაზე, როგორცაა წყალბადის თავისუფალი იონების თანაფარდობის შემჟავებისაკენ გადახრა და, შესაბამისად, სისხლის pH-ის მაჩვენებლის დაქვეითება.

ამოცანები. მიზნად დავისახეთ გამოგვეკვლია ტყვიის ზეზღვრული რაოდენობის ზემოქმედება გულ-სისხლძარღვთა სისტემის ფუნქციაზე.

მასალები და მეთოდები. დასახული ამოცანის გადაჭრის მიზნით კვლევის ობიექტად შეირჩა 36 ცალი ლაბორატორიული, უჯიშო, თეთრი, ზრდასრული ვირთაგვები, მასით 160-180 გრამი. ცდების მიმდინარეობისას ლაბორატორიული ცხოველები ტყვიის იონებით იტვირთებოდნენ ორი თვის განმავლობაში - ეძლეოდათ სასმელ წყალში გახსნილი ძმარმჟავა ტყვია გადაანგარიშებული კილოგრამ წონაზე სუფთა ტყვიის 1,9 მილიგრამი დღე-ღამის განმავლობაში. საკონტროლო ცხოველები (8 ცალი) იმყოფებოდნენ ჩვეულ საკვებ და სასმელ რაციონზე. ვხელმძღვანელობდით ამერიკელ ფსიქოლოგთა ასოციაციის მიერ მოწოდებული „ცხოველთა მოვლისა და გამოყენების ეთიკური ქცევების სახელმძღვანელო პრინციპები“-ს სრული დაცვით [3]. ჰისტოლოგიური კვლევისათვის მასალის ფიქსაცია წარმოებდა 12%-იანი ფორმალინით. დაჭრილი ანათლები იღებებოდა ჰემატოქსილინითა და ეოზინით. ულტრასტრუქტურული ცვლილებების გამოსავლენად გამოიყენებოდა ელექტრონული მიკროსკოპიის მეთოდი. ულტრათხელ ანათლებს ვიღებდით ულტრატომ LKB III-სა და Reichert Ultracut-E-ზე. ულტრასტრუქტურული ანალიზისათვის ვიყენებდით ელექტრონულ მიკროსკოპებს EMB-100A-ს, Tesla BS-500-სა და JEM 100SX-ს.

კვლევის შედეგები. ჰისტოლოგიური გამოკვლევისას ვირთაგვების გულის კუნთის მიკროციტულაციური კალაპოტის სისხლძარღვებში, უპირატესად კაპილარებში, ერთროციტების გაძლიერებული აგრეგაცია გამოვლინდა. წვრილი არტერიების კედლები გასქელებული და ჰომოგენურია ზოგიერთ უბანში ფიბრინოიდული ნეკროზის ჩამოყალიბებით. მსხვილი კალიბრის არტერიების სანათურები გაფართოებული და

სისხლსავსეა. კუნთოვან ბოჭკოებს შორის ერითროციტების გროვებია. კუნთოვანი ბოჭკოების განივზოლიანობა ზოგან სუსტადაა გამოხატული, ხოლო ზოგან წაშლილია. მათი უმრავლესობა ერთმანეთისაგან განცალკევებულია.

საექსპერიმენტო ცხოველების გულის კუნთის ულტრასტრუქტურაში კაპილარების სანათური არათანაბარია. სანათურში ბევრია შეწებებული ერითროციტი, რომლებიც ენდოთელიოციტის პლაზმოლემასთანაა დაკავშირებული (სურ. 1). ენდოთელიოციტებს აქვს წაგრძელებული ფორმა. მათი ციტოპლაზმა ძლიერ გათხელებულია. ენდოთელიოციტების ბირთვები პოლიმორფულია, აქვს სხვადასხვა სიდიდის წანაზარდები და ინვაგინაციები. ბირთვებში კარიოლემის გაყოლებით აღინიშნება ქრომატინის კონდენსაცია დიდი ზომის მარცვლებისა და ბელტების სახით (სურ. 2). „ნათელი“ და „მუქი“ უჯრედების შესივებულ მიტოქონდრიებში მძიმე სტრუქტურული ცვლილებები ხდება - კრისტები ფრაგმენტულია და ჩნდება ნათელი ზონები. ერთეულ ენდოთელიოციტში აღინიშნება მიტოქონდრიების მიელინისებური დეგენერაცია, რომელიც იწყება მიტოქონდრიის პოლუსიდან. ციტოპლაზმაში აღსანიშნავია მარცვლოვანი ენდოპლაზმური ბადის ჰიპერპლაზია, მისი მილაკების გაგანიერება, ვეზიკულების, ვაკუოლებისა და მეორეული ლიზოსომების რაოდენობის მომატება.

სურ. 1. გულის კუნთის კაპილარის სანათურში მოჩანს შეწებებული ერითროციტები, რომლებიც ენდოთელიოციტის პლაზმოლემასთანაა დაკავშირებული. X6000

სურ. 2. ენდოთელიოციტების ბირთვები პოლიმორფულია. ქრომატინი კარიოლემის გაყოლებით დიდი ზომის მარცვლებისა და ბელტების სახით განიცდის კონდენსაციას. X6000

კარდიომიოციტების ულტრასტრუქტურაში გამოვლინდა ღრმა დესტრუქციული ცვლილებები. მიოციტების გავრცელებული სრული დეზორგანიზაციის უბნების არსებობასთან ერთად შესაძლებელია ნაკლებად დაზიანებული უბნების ნახვაც. მნიშვნელოვანი ცვლილებები ხდება მიტოქონდრიებში, რომლებშიც ჭარბობს შიდა მემბრანების რღვევა. ასეთი მიტოქონდრიები ვაკულისმაგვარი წარმონაქმნებია, რომელთა მატრიქსი წარმოდგენილია ამორფული, ოპტიკურად გამჭვირვალე მასით. ცალკე აღნიშნვას საჭიროებს მიტოქონდრიების უკიდურესად დაზიანებული ფორმების არსებობა, როდესაც მათ ადგილზე შერჩენილია მემბრანის მხოლოდ უფორმო ნაფლეთები. ასევე მძიმე სტრუქტურული ცვლილებები ხდება მიოფიბრილების

შენებაშიც. ყურადღებას იპყრობს მიოფიბრილების ჰომოგენიზაცია, ზოგჯერ მასობრივი ფრაგმენტაცია რამდენიმე სარკომერში, ჩართული დისკების მემბრანების გახლეჩა, რაოდენობრივად მნიშვნელოვნად შემცირებული დესმოსომები. ჩამოთვლილ ცვლილებებს თან სდევს სარკოტუბულარული სისტემის დაზიანებაც, რაც მილაკების გაფართოებითა და მისი მემბრანების გახლეჩით გამოიხატება (სურ.3). ღრმა დისტროფიული ცვლილებებით ხასიათდება კარდიომიოციტების ბირთვებიც. ისინი შეჭმუხნილი და ოსმიოფილურია, ქრომატინი განლაგებულია უხეში ბელტების სახით ბირთვის მემბრანის სიახლოვეს. ბირთვაკი ჰომოგენურია, ხანდახან საერთოდ არ ხერხდება მისი აღმოჩენა. პერინუკლეარული სივრცე ნათელია და მოკლებულია ორგანელებს. სუბსარკოლემურ და მიოფიბრილურ ზონებში ჩალაგებულია სხვადასხვა ლიპიდური სტრუქტურები და ლიზოსომები. მრავლობითი საშუალო და მსხვილი ცხიმოვანი ჩანართები ძირითადად მომრგვალო ფორმისაა (სურ. 4). ლიზოსომების მემბრანა ნაწილობრივ ლაბილიზებულია და დაახლოებული მიოფილამენტებთან. გვხვდება როგორც ოპტიკურად ცარიელი, ისე ოსმიოფილური მულტივეზიკულური სხეულაკები.

სურ. 3. კარდიომიოციტების მიოფიბრილები განიცდის ფრაგმენტაციას, აღინიშნება სარკოტუბულარული სისტემის დაზიანება. X6000

სურ. 4. კარდიომიოციტებში აღინიშნება მრავლობითი საშუალო და მსხვილი ზომის მომრგვალო-ოვალური ფორმის ცხიმოვანი ჩანართები. X2000

განხილვა. ექსპერიმენტის შედეგად მიღებულმა მასალამ გამოავლინა მნიშვნელოვანი ძვრები გულის კუნთის სტრუქტურულ ორგანიზაციაში. ტყვიის იონების ზეზღვრული დოზა იწვევს გულის კუნთის ულტრასტრუქტურის იმგვარ შეცვლას, რომელიც ენერჯის დეფიციტისა და მასთან დაკავშირებული მექანიკური ფუნქციის დარღვევისთვისაა დამახასიათებელი და ზღუდავს ფიზიკური აქტივობის მაქსიმალური რეალიზაციის შესაძლებლობას.

სავარაუდოდ გამოსავალი ისეთი საპროფილაქტიკო საშუალებების გამოყენებაა, რომლებიც გამოდევნიან ორგანიზმიდან ტყვიის იონებს და მოაწესრიგებენ მათი აქტივობით დაზიანებულ მეტაბოლიზმს [1].

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. პატარაია გ. - ორგანიზმიდან ტყვიის გამოდევნისა და მისი უარყოფითი ზემოქმედების საპროფილაქტიკო კომპოზიცია//საქპატენტი, U 2020 2032 Y, 2020.
2. Архипова О.Г., Зорина Л.А., Соркина Н.С. Комплексоны в клинике профессиональных болезней.- М.: Медицина, 1975.- 462 с.
3. Guidelines for Ethical Conduct in the Care and Use of Animals – American Psychological Association – J. Exp. Anal. Behav., 1986 March; 45(2): 127-132.

DOI: 10.5281/zenodo.6632636

NEGATIVE IMPACT OF EXORBITANT DOSES OF LEAD ON THE HEART MUSCLE

Tatiana Mermanishvili¹ - Associate Professor (tanytamer@yahoo.com),

Giorgi Pataraia² - Associate Professor,

Nana Chanturidze² - PhD student,

Grigol Tchatchia² - PhD student.

¹Georgian State Teaching University of Physical Education and Sports, Georgia;

²Tbilisi State University, Georgia.

Abstract. Lead does not show its active properties clinically until the maximum concentration is reached and favourable conditions are established. Under conditions of chronic hypoxia and acidosis, lead ions from the depot organs enter the bloodstream and exacerbate the existing chronic intoxication. As a result of the experiment on exposure to exorbitant doses of lead, significant deviations in the structural organization of the heart muscle were revealed. Exorbitant doses of lead cause changes in the ultrastructure of the heart muscle, which is characteristic of energy deficiency and the associated impairment of mechanical functions. There is no doubt that these changes will limit the ability to maximize the potential of physical activity.

Apparently, the use of prophylactic agents that may remove lead ions from the body and normalize the metabolic disorders caused by lead ions and may serve as a way out.

Keywords: lead, exorbitant dose, heart muscle, prevention.